

НУМИЗМАТИКА КАК ИСТОЧНИК О ФОРМИРОВАНИИ ТРАСС ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Бердиев Р.Б.¹ Маттиев У.Б.²

¹Бердиев Р.Б.

Самаркандский Филиал Ташкентского
международного университета Кимё

berdiyev67@gmail.com

²Маттиев У.Б.

Самаркандский Филиал Ташкентского
международного университета Кимё

mattiev.u@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639250>

Аннотация: Статья посвящена анализу роли нумизматических находок в изучении маршрутов и торговых связей Великого Шёлкового пути. На основе монетных кладов, чеканки различных государств и денежного обращения авторы реконструируют ключевые торговые трассы, выявляют узловые пункты и динамику экономических взаимодействий между регионами. Особое внимание уделено монетам, обнаруженным на территории Средней Азии, которые свидетельствуют о культурном и коммерческом обмене между Востоком и Западом. Исследование демонстрирует, как нумизматика дополняет археологические и письменные источники, позволяя уточнить хронологию и географию функционирования Шёлкового пути.

Ключевые слова: нумизматика, Великий Шёлковый путь, торговые трассы, денежное обращение, Средняя Азия, монетные клады.

NUMISMATICS AS A SOURCE ON THE FORMATION OF THE ROUTES OF THE GREAT SILK ROAD

Abstract: This article is devoted to analyzing the role of numismatic findings in studying the routes and trade connections of the Great Silk Road. Based on coin hoards, minting from various states, and monetary circulation, the authors reconstruct key trade routes, identify nodal points, and trace the dynamics of economic interactions between regions. Special attention is given to coins discovered in Central Asia, which testify to cultural and commercial exchanges between East and West. The study demonstrates how numismatics complements archaeological and written sources, allowing for a more precise understanding of the chronology and geography of the Silk Road's functioning.

Keywords: numismatics, Great Silk Road, trade routes, monetary circulation, Central Asia, coin hoards.

Средняя Азия, не входит в число регионов, где впервые появились деньги. Сюда они проникли в результате экономических и политических контактов с древними цивилизациями Ближнего и Дальнего Востока, в которых уже много веков до того существовала монетная эмиссия и денежное обращение. До недавнего времени древнейшими нумизматическими находками на территории Средней Азии считались монеты из Амударьинского клада¹, отчеканенные в Ахеменидском Иране, власть которого распространялась и на некоторые среднеазиатские области. Однако в 1972 г. на юго-западной границе города Бишкека, на заброшенном кладбище была найдена архаическая китайская монета-нож — древнейшая и пока единственная в среднеазиатском регионе находка такого рода. Бронзовые монеты-ножи изготавливали в VII-III вв. до н.э. в уделе Ци (современная провинция Шаньси); по определению Н.В. Ивочкиной из Гос. Эрмитажа, бишкекская находка датируется IV в. до н.э.²

При императоре Уди (146-86 до н.э.) из династии ранней Хань была проведена денежная реформа и выпущены новые монеты весом 5 шу, по-китайски "ушу" или "ушунь"³. Легенда ушу состоит из двух иероглифов, расположенных справа и слева от внутреннего квадратного отверстия. На более поздних выпусках размер внутреннего отверстия был увеличен, что при сохранении диаметра монеты снижало ее вес. Стандартные разменные монеты ушу постепенно вытеснили из обращения все ходившие ранее другие платежные знаки, которые были изъяты и переплавлены. Монеты ушу изготавливались в Китае на протяжении семи веков, начиная с 118 года до н.э.⁴

Массовая кустарная отливка монет, имевшая место во всех уделах и воеводствах страны на протяжении нескольких веков, наполнила рынок бесчисленным количеством вариантов монет ушу. Китайские нумизматы уже давно и, к сожалению, с незначительным успехом трудятся над определением времени и места изготовления всех разновидностей этого типа монет, чтобы восстановить хронологическую последовательность их выпуска. Колоссальный общий тираж выпущенных монет ушу подсчету не поддается, а ареал их распространения огромен. Одним из направлений распространения монет ушу было западное — вдоль трассы межконтинентального торгового пути. Фергана, занимавшая важное место на этом пути, имела значительную прибыль от транзитной торговли. Даваньский двор получал как китайские товары, так и бронзовые монеты ушу, которые часто находят в Фергане, а также на Алае и в Центральном Тянь-Шане. По данным на 1988 г., здесь были найдены 42 подобные монеты⁵. Отдельные их находки отмечены и в Чуйской долине, но в более

¹ Калмыков А.Д. Об Амударьинском кладе в Британском музее // ПТКЛА. XII, 1908; Он же. Аму-дарьинский клад и греко-бактрийское искусство // ПТКЛА. XIII.1909. С.49-54

² Камышев А.М. Введение в нумизматику Кыргызстана. Бишкек, 2008.С. 38

³ Шу — весовая единица, равная 1,4 г.

⁴ Камышев А.М. Введение в нумизматику Кыргызстана. Бишкек, 2008.С. 43

⁵ Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С.153

поздних археологических слоях, датируемых X в., или в кладах вместе с монетами IX-X вв.

Чаще всего монеты ушу находят в женских погребениях совместно с бусами. Этот факт отмечен и в китайских хрониках, собранных известным синологом, монахом Иакинфом (Н.Я. Бичурин, 1798–1854) и опубликованных в его монументальном труде «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена»: «Даваньцы, получая из Китая золото и серебро, употребляли его на изделия, а не на монеты⁶». Этому же мнению придерживаются и некоторые археологи, поскольку монеты обнаруживают только в могильниках и только в качестве украшений, из чего следует, что ушу не применялись в реальном денежном обращении.

Фергана (Давань) по свидетельству Чжан Цяня, посетивший эти места в третьей четверти II в. до н.э., являлась богатой земледельческой страной с высокоразвитой экономикой, сельским хозяйством и ремеслом, а также значительным количеством городов. Не случайно именно отсюда китайцы впервые вывезли в свою страну такие сельскохозяйственные культуры, как люцерна и виноград, секреты производства вина, а также знаменитую породу ферганских «небесных» лошадей. По мнению Э. Ртвеладзе, в отличие от других среднеазиатских областей – Бактрии, Согда, Хорезма, Маргианы, где в то время уже существовало денежное обращение, Фергана, не имевшая собственной монеты, могла войти в зону влияния китайской денежной системы и использовать монеты ушу в качестве средства обращения. Не исключено, что, помимо импорта китайских монет, в Фергане было налажено и их производство: некоторые экземпляры из местных находок не похожи на подлинные, а выглядят как подражания, подчас довольно деградированного облика⁷.

Одновременно с Греко-Бактрией в результате восстания кочевого племени парнов, обитавших на юге Туркменистана, против селевкидского наместника Андрагора, незадолго до того отложившегося от центрального правительства, выделилась независимая Парфия. Основной денежной единицей Парфянского государства оставалась серебряная драхма. Ранние парфянские монеты еще сохраняют традиции греческой школы резчиков штемпелей. На аверсе драхм основателя династии Аршака I помещен его портрет в мягком башлыке – кочевническом, «скифском» головном уборе; на реверсе — легенда из одного слова (в переводе с греч. «[монета] Аршака») и профильное изображение человека в типичном костюме кочевника, сидящего на неком подобии трона и держащего в вытянутой вперед руке лук⁸. Существует несколько версий происхождения образа парфянского лучника. И.И. Эккель считал, что это – правящий царь, от

⁶ Бичурин И. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Л., 1950. С. 86

⁷ Ртвеладзе Э. В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С. 149

⁸ Ртвеладзе Э. В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С. 149

имени которого чеканилась монета. В наши дни преобладает точка зрения, согласно которой здесь изображен обожествленный основатель династии Аршак; есть также мнение, что это обезличенный геральдический символ царской власти. Некоторые ученые связывают этот образ со сведениями Геродота о происхождении скифов. Изображение сидящего лучника — характерная особенность парфянских монет, сохранявшаяся в течение почти пяти веков.

Основы парфянского могущества заложены в период царствования Митридата I (ок. 171-138 до н.э.), захватившего ряд провинций Греко-Бактрийского и Селевкидского царств. На монетных дворах завоеванных территорий выпускаются парфянские монеты, на которых Митридат I уже предстает эллинистическим правителем. К I веку н.э. греческая легенда сменяется парфянской, и драхмы чеканятся по новому, «парфянскому» стандарту весом 3,7 г⁹. Иногда на крупных парфянских монетах проставляется дата выпуска по селевкидской эре.

История восточных областей Средней Азии первых веков нашей эры связано с государством усуней и восстанавливается во многом благодаря китайским хроникам. Ставка владык усуньского племенного союза располагалась на берегу Иссык-Куля. Через их земли проходил Великий шелковый путь, отмеченный находками на побережье озера римских денариев выпущенных в правление Веспасиана (69–79), Адриана (118–138), а также монеты, отчеканенной в египетской Александрии при Диоклетиане (284–305)¹⁰.

Оттесненные усунями, племена больших юечжей (античные авторы называли их тохарами) напали на богатейшую, но раздробленную Греко-Бактрию. Спустя столетие и межплеменной вражды юечжей, правитель одного из племен кушан, подчинив других вождей, заложил основу Кушанского царства, существовавшего в пределах южных областей Средней Азии, Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Кушанские императоры поддерживали дипломатические связи с Древним Римом. В Александрии (Египет) находилась кушанская торговая фактория, а на индостанском побережье — колония римских купцов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что римские вещи и монеты попадали в Среднюю Азию, а кушанские монеты широко распространялись по трассам Великого шелкового пути. Вначале это были подражания монетам последнего греко-бактрийского царя Гелиокла, потом появились «монеты «Герая», вокруг которых уже полтора столетия ведется научная дискуссия. Последние дошли до нас в двух номиналах — тетрадрахмы и оболы, чеканенные по аттической стопе. На этих монетах помещен профиль мужчины с волевым лицом и прической, перетянутой ремешком. На реверсе, рядом с изображениями воина на коне и венчающей его богини Nike — греческая

⁹ Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С.149

¹⁰ Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С.151

легенда, читаемая как «Правящего Герая (Санаба) Кушана»; первое слово иногда переводят как «насильственно взявшего власть»¹¹. Не менее интересны и медные монеты типа «Сотер Мегас», называемые по последним словам греческой легенды «Царь царей, Великий спаситель». Несмотря на обилие трудов, посвященных этим монетам, настоящее имя «Великого спасителя» остается пока неизвестным¹².

Монеты сасанидских кушаншахов делятся на две группы: сасанидо-кушанские и кушано-сасанидские. На лицевой стороне монет первой группы в сасанидской иконографической манере изображался профиль правящего кушаншаха, на оборотной — фигура верховного бога зороастризма Ахура Мазды, вручающего правителю символы власти. Монеты второй группы чеканились по типу монет кушанских царей: на аверсе — правитель в доспехах с копьём, на реверсе — Шива с быком. Помимо этих монет, в бывших кушанских владениях широко распространяются всевозможные подражания бронзовым монетам кушанских правителей Хувишки, Васудевы и Канишки III¹³. Они отличаются от подлинных монет не только крайней стилизацией изображений, но и пониженным весом, диаметром и качеством изготовления.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Бичурин И.Я.** Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Л., 1950
- 2. Калмыков А.Д.** Об Амударьинском кладе в Британском музее // ПТКЛА. XII, 1908
- 3. Калмыков А.Д.** Амударьинский клад и греко-бактрийское искусство // ПТКЛА. XIII, 1909
- 4. Камышев А.М.** Введение в нумизматику Кыргызстана. Бишкек, 2008.
- 5. Массон М.Е.** Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии за 1928-1929 гг. // Научная мысль. Самарканд-Ташкент 1930
- 6. Ртвеладзе Э.В.** Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999
- 7. Ртвеладзе Э.В., Кочнев Б.Д., Федоров М.К., Ерназаров Т.С.** Нумизматические находки на территории Узбекистана 1969-1972 гг // ОНУ. № 3. 1978
- 8. Тревер К.В.** Греко-бактрийское искусство. М. 1940.

¹¹ Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С.153

¹² Имя этого «Великого спасителя» и, по всей вероятности, реального основателя династии кушанских царей — Вима Такту: оно установлено Н. Симс-Вильямсом и Дж. Криббом благодаря недавней находке в районе Сурх-Котала (Афганистан) надписи на бактрийском языке, в которой перечислены имена и титулы предков царя Канишки.

¹³ Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. Энциклопедия. Ташкент: «Узбекистон миллий энциклопедияси», 1999. С.154